

AYOLLARDA KUZATILADIGAN BEPUSHTLIK VA ORGANIZMDA YUZAGA KELADIGAN O'ZGARISHLAR

Mamadiyorova M.M.

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Pediatriya fakulteti talabasi
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Akusherlik va Ginekologiya kafedrasida
Ilmiy rahbar – Tibbiyot fanlari doktori, dotsent Xudoyorova D.R.

Kirish. Hozirgi kunda bepushtlik aholi orasida dolzarb muammolardan biriga aylanib qolmoqda, bunga sabab jinsiy a'zolarining tug'ma nuqsoni, bachadon, tuxum yo'llari, tuxumdon va naylarning yallig'lanishi, so'zak, jinsiy a'zolar sili (tuxumdon, qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va boshqalar) yoki ularning shikastlanishi, balog'atga yetish davrida infeksiyon kasalliklar bilan og'rish natijasida markaziy nerv sistemasida ro'y beradigan jiddiy o'zgarishlar, jinsiy a'zolarining yetilmay qolishi kabi belgilar sabab bo'lib kelmoqda. Bu esa ko'plab yosh oilalarning buzilishga ajrimlar miqdorining ortishiga sababchi bo'lmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Ayollar organizmidagi o'zgaruvchanlik tufayli yuzaga kelayotgan bepushtlik omillarini aniqlash va bu orqali ayollarga malakali va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish orqali bepushtlikni oldini olish.

Materiallar va usullar. Buning uchun Samarqand Shahar Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetiga qarashli 1-sonli klinikasi qoshidagi ginekologiya bo'limiga murojat qilib kelgan ayollarda tahlillar va analizlar ustida o'rganish ishlari olib borildi. Bepushtlik belgilari Shubha qilingan ayollarda jinsiy organlarning aynan qaysi qismida qanday o'zgaruvchanlik kuzatilayotgani aniqlanib, grafik tuzildi va taqqoslandi. Xududlar va iqlim o'ratsidagi tafovutlar va ularning organizmga tasiri solishtirildi.

Tadqiqot natijalari. Bo'limga 2023 yil 15-mart oyidan, 2024 yilning 4-aprel oralig'ida kelgan 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 116 nafar ayollarning murjaatlari asosida tuzilgan grafikka ko'ra ayol reproduktiv sistemasining turli qismlarida jinsiy organlarning kuchli shamollashi 32 nafar (27.5%), giperprolaktinemiya ya'ni ona sutini ishlab chiqishini rag'batlantiruvchi gormonal o'zgaruvchanlik tufayli 12 nafar (10.34%), bachadon miomasiga ega bo'lgan 25 nafar (21.55%), polikistoz natijasida 16 nafar (13.79%), ortiqcha vaznlilik 6 nafar (5%), anoreksiya 3 nafar (2,5%), erta menopauza ya'ni tuxumdon yetishmovchiligi 14 nafar (12%), bachadon va bachadon bo'yni anomaliyalari 8 nafar (6.8%) ayollarda kuzatildi.

Xulosa. Olib borilgan 1 yil 20 kunlik tekshiruv natijalariga ko'ra 32 nafar asosan Samarqand Shahar va Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi ayollar shamollash alomatlari bilan yetakchi ko'rsatkichlarni qayd etdi. Bundan shuni ko'rishimiz mumkinki, Samarqand viloyatining umuman nam iqlim sharoiti ham bepushtlikni yuzaga keltiruvchi omil bo'lib hisoblanar ekan. Giperprolaktinemiya prolaktin garmoni miqdori ortishi bilan 12 nafar, bu holat chekka hududlarda ko'proq, Shahar aholisi orasida ham yod mahsulotlari kam iste'mol qiladigan ayollar o'rtasida kuzatilgan. Bachadon miomasi bo'yicha deyarli barcha hududlardan jami 25 nafar ayollarda kuzatilgan shu bilan birga 16 nafar polikistozda ham hudud va iqlim ahamiyatli emasligini ko'rsatdi. Bu belgilar qolgan bemorlarda ham ko'proq organizmning anormal funksiyasiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi.